

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH VA O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

DUSYOROVA LAYLO SHONIYOZ QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

1-kurs tayanch doktoranti

Email: laylodosyorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285245>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish masalalari yoritilgan. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishning mazmuni, ularning o'quv jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilindi. M.Knowlesning andragogika nazariyasi hamda UNESCOning umr bo'yi ta'lim konsepsiyasi asosida talabalarning o'z-o'zini boshqarish va bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati asoslab berildi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, mustaqil ish, andragogika nazariyasi, umr bo'yi ta'lim, talaba faolligi.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И САМОРАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации самостоятельного обучения студентов в системе высшего образования. Проанализированы содержание самостоятельного обучения и самостоятельной работы, их роль и значение в учебном процессе. На основе теории андрагогики М.Кновлес и концепции обучения в течение всей жизни UNESCO обоснована необходимость развития у студентов навыков самоуправления и самостоятельного приобретения знаний.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, самостоятельная работа, теория андрагогики, обучение в течение всей жизни, активность студентов.

EFFECTIVE WAYS OF FORMING STUDENTS' SKILLS OF INDEPENDENT WORK AND SELF-DEVELOPMENT

Abstract: This article examines the organization of students' self-directed learning in the higher education system. The content and significance of self-directed learning and independent work in the educational process are analyzed. Based on M. Knowles' andragogy theory and UNESCO's lifelong learning concept, the necessity of developing students' self-management and autonomous knowledge acquisition skills is substantiated.

Keywords: self-directed learning, independent work, andragogy theory, lifelong learning, student engagement.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqobat kuchaygan davrda ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki talabalarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishni ham talab etmoqda. Zamonaviy pedagogika nazariyalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning mustaqil ta'limga tayyorligi uning kelajak kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu bois oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi bugungi kunda nafaqat ilmiy-tadqiqotlar, balki amaliy ta'lim jarayonining ham ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda.

O'qitish jarayonida mustaqil ta'limning o'rni tobora ortib bormoqda. U nafaqat an'anaviy o'qitish shakllarining muhim qo'shimchasi, balki ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy vositasidir. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 29-apreldagi "Oliy ta'lim muassasalari talabalari mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha namunaviy tartibni tasdiqlash to'g'risida"gi 136-sonli buyrug'I [1] ilovasi bilan tasdiqlangan Oliy ta'lim muassasalari talabalari mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha "Namunaviy tartib"ga asosan mamlakatimizdagi ko'plab ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturlariga mustaqil ta'limni ko'proq kiritmoqda. Talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda. Bu esa kelajak avlodning faol, tashabbuskor va o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatga erisha oladigan shaxslar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi.

Shu bilan birga, bugungi kunda nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham mustaqil ta'lim va umrbod o'rganish masalasi dolzarb mavzu sifatida e'tirof etilmoqda.

World Economic Forum (2023) hisobotida ta'kidlanishicha [2], 2023–2027 yillar oralig'ida ish beruvchilar tomonidan aynan qiziquvchanlik, o'z-o'zini rivojlantirish va umrbod o'rganish qobiliyati eng zarur "yumshoq ko'nikmalar" (Soft skill) qatoriga kiradi. Ayniqsa, insonlarning yangi bilimlarni o'zlashtirishga tayyorligi, professional va texnologik yangiliklarga qiziqishi ularga ish joyida ham, shaxsiy hayotda ham katta muvaffaqiyatlarga erishish imkonini beradi.

Mustaqil ta'limning asosiy xususiyatlari sifatida o'quvchi (talaba)ning faol ishtiroki, o'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya hamda individual ta'lim jarayoni va o'z yo'nalishini mustaqil tanlash kabilar keltiriladi. Olimlar o'z tadqiqotlarida ushbu masalalarga to'xtalib o'tadi. Jumladan, Knowles mustaqil ta'lim (self-directed learning) modelini ishlab chiqqan va uning asosiy xususiyatlari sifatida o'quvchining faol ishtiroki, o'z-o'zini rivojlantirish va ta'lim yo'nalishini mustaqil belgilashni ko'rsatadi [3].

ASOSIY QISM

Mustaqil ta'lim – bu ta'lim jarayonini tashkil etishning o'ziga xos shakli bo'lib, unda talaba o'z oldiga maqsad va vazifalarni mustaqil ravishda qo'yadi, ularni amalga oshirish uchun reja tuzadi hamda erishilgan natijalarni tahlil qilib, baholaydi. Bu jarayon talabadan mas'uliyat, intizom va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini talab etadi.

Mustaqil ish – talabaning aniq maqsad asosida olib boradigan faoliyati bo'lib, u o'quv topshiriqlarini bajarish jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratiladi. Bunday ishlar talabaning faolligi, ijodiy yondashuvi, mustaqil fikrlashi va tashabbuskorligini kuchaytiradi.

O'qituvchi rahbarligida tashkil etiladigan mustaqil ta'limda esa talaba berilgan topshiriqlarni mustaqil bajaradi, lekin jarayonni yo'naltirish, maslahat berish va nazorat qilish vazifasi o'qituvchiga yuklatiladi. Bu shakl talabaga bilimni chuqurroq o'zlashtirish, qo'shimcha manbalarni izlash va ularni tahlil qilish imkonini beradi.

Mustaqil ta'lim masalasi xalqaro miqyosda ham keng tadqiq etilgan. Masalan, M. Knowles tomonidan taklif etilgan andragogika nazariyasiga ko'ra [4], kattalar o'qitilishida asosiy e'tibor ularning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilishi lozim. UNESCO (2022) [5] hisobotida ham mustaqil ta'lim "umr bo'yi ta'lim" konsepsiyasining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shuningdek, Finlandiya, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarda talabalarining mustaqil ta'limiga ajratiladigan soatlar umumiy o'quv yuklamasining 50–60 % ini tashkil qiladi [6]. Bu esa talabalarda mustaqil o'rganish, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Kuzatishlar asosida shuni aytishimiz mumkin-ki, mustaqil ta'limda professor-o'qituvchining roli talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi ko'nikma va malakalarni egallashlariga ko'maklashish hisoblanadi. Talabaniing roli professor-o'qituvchi rahbarligida tashkil etilgan jarayonda bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil egallash, muammoni shakllantira olish va uni hal etishning optimal yo'lini izlab topishga qobiliyatli ijodkor shaxs bo'lishda aks etadi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabaniing metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Metakognitiv yondashuvga ko'ra, talaba nafaqat bilimni o'zlashtirishi, balki o'z o'qish strategiyasini rejalashtirish, kuzatish va baholashni ham o'rganishi kerak. Bu esa o'z navbatida talabalarda o'z-o'zini nazorat qilish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va samarali o'qish odatlarini shakllantiradi.

Mustaqil ish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etib, u bir qator vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga xizmat qiladi. Avvalo, mustaqil ish talabalarda o'quv dasturini puxta o'zlashtirishga yo'naltirilgan ichki motivatsiyani shakllantiradi, ularning bilim olish jarayoniga qiziqishini kuchaytiradi. Shuningdek, mazkur faoliyat talabalarda bilim olishga nisbatan shaxsiy mas'uliyatni oshirish, o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda raqamli texnologiyalar ham muhim rol o'ynaydi. Masofaviy ta'lim platformalari, elektron kutubxonalar, interaktiv onlayn kurslar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari talabalarga mustaqil bilim olishda keng imkoniyatlar yaratadi. Bu esa nafaqat ma'lumotga bo'lgan tezkor kirishni, balki shaxsiylashtirilgan o'qitish imkoniyatlarini ham ta'minlaydi.

Bundan tashqari, mustaqil ish jarayonida talabalar umumiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llashga ham zamin yaratadi. Eng muhimi, mustaqil ish talabalarda mustaqil bilim olish, o'z-o'zini boshqarish va shaxsiy rivojlanishga intilish kabi zaruriy sifatlarni shakllantirish uchun sharoit yaratadi. Ushbu jihatlar talabaniing nafaqat ta'lim jarayonida, balki uning keyingi kasbiy faoliyatida ham muhim o'rin tutadi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, mustaqil ta'lim talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, balki ularni tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal qilish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada keltirilgan ilmiy qarashlar va xalqaro tajriba tahlili asosida xulosa qilish mumkinki, oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim soatlarini ilmiy asosda belgilash, talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, shuningdek, ularni raqamli texnologiyalar yordamida qo'llab-quvvatlash samaradorlikni oshiradi. Shu orqali talabalarda o'z-o'zini boshqarish, axborotni izlash va tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kabi ko'nikmalar shakllanadi, bu esa zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlashga imkon yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha namunaviy tartibni tasdiqlash to'g'risida 2024-yil 29-apreldagi 136-sonli buyruq. – Toshkent, 2024.

2. UNESCO. Futures of Education: A new social contract for education. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – P. 43-45. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
3. Knowles M. S. Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. – New York: Cambridge Books, 1975. – 135 p.
4. Knowles M. S. The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. – Englewood Cliffs: Cambridge Books, 1980. – 400 p.
5. UNESCO. Global Report on Lifelong Learning. – Paris: UNESCO Publishing, 2022. – 210 p.
6. European Commission. Higher Education Systems in Europe: Comparative Study of Student Workload. – Brussels: EC Publications, 2020. – 178 p.